

Note Flash du SIES

Enseignement supérieur, Recherche & Innovation

N°9
Mai 2019

Les effectifs en ESPE en 2018-2019

Les données sont issues de l'enquête « inscriptions » du système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE Universités). Les données 2017-2018 sont définitives. En revanche les données 2018-2019 sont provisoires. La date d'observation est fixée au 15 janvier de chaque année universitaire. Le champ couvert par cette note est constitué des 30 ESPE de France entière, hors ESPE de Polynésie Française et de Nouvelle-Calédonie.

Baisse des effectifs en ESPE

En 2018-2019, les Écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) comptent 65 600 étudiants. Cet effectif baisse pour la première fois depuis la création de cette formation en 2013 (-3,4 % par rapport à 2017-2018), après avoir été stable l'an passé.

En première année, on enregistre 29 700 inscriptions et en seconde (avec possibilité d'accès direct) 35 900. Ces deux effectifs sont en baisse par rapport à l'an passé, baisse plus prononcée en 2^{ème} année (-5 %) qu'en 1^{ère} année (-1,3 %).

Effectifs en ESPE par mention en 2018-2019

Mention	1 ^{ère} année		2 ^{ème} année		Total	
	Effectifs	Évol.	Effectifs	Évol.	Effectifs	Évol.
MEEF 1 ^{er} degré	14 300	-0,9%	13 400	-4,1%	27 700	-2,5%
DU FAE 1 ^{er} degré			4 900	-11,6%	4 900	-11,6%
MEEF 2 nd degré	13 500	-2,4%	10 600	-4,7%	24 100	-3,4%
DU FAE 2 nd degré			4 300	0,9%	4 300	0,9%
MEEF encadr. éducatif	800	-1,7%	700	-14,0%	1 500	-8,0%
DU FAE encadr. éducatif			200	-9,6%	200	-9,6%
MEEF pratiques et ingénierie de la formation	1 100	7,4%	1 800	-0,8%	2 900	2,1%

DU FAE = Diplôme Universitaire Formation Adaptée Enseignement
Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE
Champ : France métropole et DOM

La moitié des inscrits en ESPE se préparent à l'enseignement dans le 1^{er} degré et les diplômes préparant au 2nd degré représentent quatre inscriptions sur dix (43 %). Les formations en « Pratiques et ingénierie de la formation » et en « Encadrement éducatif » comptent relativement peu d'inscriptions, respectivement 4,4 % et 2,6 %.

Davantage de femmes et de bacheliers généraux

Plus de sept étudiants sur dix en ESPE sont des femmes (72 % des effectifs). Leur part est plus importante qu'en cursus master* hors ESPE où elles représentent 58 % des inscrits. Le taux de féminisation le plus fort se situe dans les DOM où il varie entre 73 % et 79 %. Cependant, les femmes sont nettement moins représentées en master MEEF 2nd degré (55 %, + 0,2 point par rapport à la rentrée 2017) qu'en master MEEF 1^{er} degré (85 %, - 0,1 point).

L'âge moyen, globalement stable dans les ESPE, est de 27 ans. Il varie suivant les formations : de 25 ans pour les M1 MEEF à 32 ans pour les DU Formation adaptée enseignement (cf. encadré). Les étudiants en master MEEF « Pratiques et ingénierie de la formation », qui sont, pour près des deux tiers d'entre eux, en reprise d'études ou en formation continue, ont un âge moyen plus élevé : 37 ans en première année et 41 ans en seconde année.

Parmi les étudiants des ESPE, 84 % ont obtenu un baccalauréat général (72 % en cursus master hors ESPE). Les bacheliers scientifiques sont majoritaires et représentent plus d'un étudiant sur trois, part cependant moindre que celle de l'ensemble des étudiants cursus master (35 % contre 39 %). À l'inverse, la part de bacheliers littéraires est supérieure à celle du cursus master (24 % contre 12 %). Les bacheliers technologiques représentent, comme l'année dernière, un étudiant sur dix (9,5 %) et les bacheliers professionnels sont peu nombreux : 1,8 %. Un étudiant sur 20 (4,5 %) a été admis avec une dispense du baccalauréat.

Plus du quart des inscrits en M1 MEEF n'étaient pas à l'université l'année précédente

Parmi les étudiants inscrits en 1^{ère} année de master MEEF en 2018-2019, 55 % étaient inscrits en 3^{ème} année de licence LMD l'année précédente (+2,8 points). Certains étudiants, inscrits en M1 MEEF, se réorientent après un autre type de master (6 % étaient déjà dans un master ne menant pas spécifiquement à l'enseignement, en 2017-2018) ; 11 % étaient déjà en 1^{ère} année de master MEEF. Plus d'un étudiant sur quatre n'était pas inscrit à l'université ; toutefois en MEEF 2nd degré, près de 80 % des inscrits viennent de l'université.

Situation au 15 janvier 2018 des étudiants inscrits en 1^{ère} année de master MEEF au 15 janvier 2019 (en %)

Inscriptions au 15 janvier 2019	Type du diplôme d'inscription au 15 janvier 2018								Total
	Licence		Master				Autres dipl.	Non inscrits	
	LMD niv. 3	LP	LMD niv. 1	LMD niv. 2	MEEF niv. 1	MEEF niv. 2			
1 ^{er} degré	60,1	0,7	2,6	0,8	8,4	0,3	1,0	26,1	100,0
2 nd degré	53,1	0,7	3,7	4,4	14,5	0,2	1,8	21,5	100,0
Encadrement éducatif	48,6	0,9	4,8	0,9	8,8	0,5	0,9	34,6	100,0
PIF (1)	10,4	2,1	2,2	0,8	5,0	1,3	1,3	76,9	100,0
Total	54,8	0,8	3,2	2,5	11,0	0,3	1,4	26,1	100,0

1. PIF : master MEEF Pratiques et Ingénierie de la formation
Enc. Educatif : master MEEF encadrement éducatif
Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE

Une origine disciplinaire contrastée selon le master

La répartition disciplinaire des étudiants en 1^{ère} année de master MEEF et précédemment inscrits, en 2017-2018, en 3^{ème} année de licence LMD demeure stable : 62 % des étudiants étaient inscrits en lettres, langues, sciences humaines et sociales (+1,8 point par rapport à 2017-2018).

L'origine disciplinaire reste très différente entre les étudiants de MEEF 1^{er} degré et 2nd degré. Les étudiants en 1^{ère} année de MEEF 1^{er} degré inscrits en 2017-2018 en licence ont obtenu pour la grande majorité (73 %) une licence de lettres, langues ou SHS. Les inscrits en 1^{ère} année de master MEEF 2nd degré ne sont que 47 % à avoir un parcours littéraire. En revanche ces derniers proviennent beaucoup plus souvent de la filière STAPS (28 %, -1,9 point) ou d'une licence scientifique (22 %, +0,2 point).

* Le cursus master s'entend dans cette note comme l'ensemble des inscriptions dans des diplômes au-delà du bac+3, hors doctorat. Les comparaisons se font sur les années d'études de niveau bac+4 et bac+5.

Discipline de la L3 d'origine au 15 janvier 2018 des inscrits en 1^{ère} année de master MEEF au 15 janvier 2019 (en %)

Discipline de la L3 d'origine au 15 janvier 2018	Inscriptions au 15 janvier 2019		
	Les 4 mentions de MEEF confondus	dont MEEF 1 ^{er} degré	dont MEEF 2 nd degré
Droit – sciences politiques	1,1	1,6	0,3
Economie, AES	3,3	4,0	2,4
Lettres, langues, sciences humaines	62,1	73,1	47,4
dont Langues	14,7	10,3	20,5
dont Arts, lettres, sciences du langage	12,8	13,3	12,6
dont Sciences humaines et sociales	33,9	48,7	13,6
S.T.A.P.S.	16,2	7,4	27,8
Sciences	17,2	13,9	22,1
Total	100,0	100,0	100,0

Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE

Les deux-tiers des inscrits en deuxième année d'ESPE étaient en master MEEF en 2017-2018

Au sein des inscrits en 2^{ème} année d'ESPE, 51 % étaient l'année précédente en 1^{ère} année de master MEEF tandis que 15 % étaient déjà en 2^{ème} année de ce master. Si 9% viennent d'autres cursus universitaires, un quart des étudiants n'étaient pas inscrits à l'université l'année précédente. Ce dernier taux est particulièrement élevé pour les étudiants fonctionnaires stagiaires, lauréats du concours (34 %) ; ils représentent 57 % des inscrits en 2^{ème} année, soit 9 points de moins que l'année précédente.

Pour les MEEF 1^{er} degré et encadrement éducatif, ce sont sept étudiants sur dix qui proviennent d'un master 1 (M1) dédié à l'enseignement, à l'éducation et à la formation et pour le 2nd degré près des deux tiers. Cette part est beaucoup plus faible pour les DU FAE et s'établit à 6 % pour ceux du 1^{er} degré et 13 % pour le 2nd degré, qui proviennent davantage d'un M2 MEEF. Dans ces formations, plus de la moitié des étudiants n'étaient pas inscrits à l'université en 2017-2018, à l'exception des étudiants des DU FAE du 2nd degré (42 %). Pour la mention « Pratiques et ingénierie de la formation », près de la moitié de l'effectif était déjà en master 1 ou 2 MEEF en 2017-2018 et autant n'était pas inscrit à l'université.

Véronique Guiberteau et Diane Marlat
MESRI-SIES

Créées par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, les Écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) forment les conseillers principaux d'éducation (CPE) et les futurs enseignants de la maternelle au supérieur à compter de la rentrée 2013, remplaçant les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM). Ces nouvelles écoles organisent les formations du master MEEF (Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation) dédié aux métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation qui préparent aux nouveaux concours de recrutement. Dans l'enquête SISE, les masters MEEF et les « DU formation enseignement adaptée » sont les seules formations comptabilisées en ESPE.

Les inscriptions pour les lauréats au concours sont possibles soit dans un master 2 MEEF soit, pour les parcours adaptés définis par les commissions académiques, dans un « Diplôme Universitaire Formation Adaptée Enseignement » (DU FAE) spécifique (dispensés de diplôme ou déjà titulaires d'un master ne souhaitant pas se réinscrire en master MEEF) (cf. circulaires DGESIP du 26 mai et du 21 juillet 2014).

Pour en savoir plus :

<https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/>
<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid124877/les-etudiants-inscrits-dans-les-universite-francaises-en-2016-2017.html>